

Козлов К.В., Угольницкий Г.А., Усов А.Б.

Ростов-на-Дону, ЮФУ

kirkozlov@sfedu.ru, gaugolnickiy@sfedu.ru, abusov@sfedu.ru

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА АУКЦИОНАХ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-31-90041.*

Аукцион — публичная продажа некоторого товара по заранее установленным правилам. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае товар приобретает победителем аукциона.

Аукционы зачастую не обходятся без коррупции. Коррупция обычно определяется как «злоупотребление положением доверия с целью получения выгоды». В контексте аукциона такое злоупотребление происходит, если игроки в аукционной игре вступают в сговор и используют правила аукциона для получения взаимной выгоды. Такая игра может принимать форму сговора между участниками торгов, или недобросовестным аукционистом, который участвует в фальсификации ставок совместно со wybranым участником торгов.

В нашей модели исследуется коррупция на аукционах, в которых вступают в сговор аукционист и участник торгов, сделавший наибольшую ставку. Ситуации такого рода могут произойти только в случае, если продавец перекладывает продажу на агента – аукциониста. Такое широко распространено, потому что обычно продавцу не хватает опыта в организации аукционов, либо, продавец является сложной организацией. В данном случае не имеет значения, является ли аукционист представителем аукционного дома, чиновником или кем-то другим. Важно то, что аукционист действует независимо от продавца.

Существует несколько типов аукционов: открытый аукцион, закрытый аукцион, аукцион первой цены, аукцион второй цены, двойной аукцион, английский аукцион и голландский аукцион [1]. Мы будем рассматривать закрытые аукционы, в которых игроки делающие свои ставки не знают о ставках других игроков. Однако заметим, что коррупция может возникать так же и на открытых аукционах, которые как правило, являются комбинацией между аукционами с открытыми и закрытыми ставками поскольку закрытые ставки разрешены и широко используются. Аукционист для получения выгоды может манипулировать ставками даже если некоторые участники делают открытые ставки.

Одним из ранних примеров коррупции является сделка Гете с издателем Вивегом при публикации эпической поэмы «Герман и Доротея» в 1797 году. Гете, желая узнать истинную ценность своей рукописи, придумал хитрый план: он передал запечатанный конверт с запиской с ценой бронирования своему адвокату. В то же время он попросил издателя сделать своё предложение цены и так же отправить его адвокату, пообещав, что передаст права на публикацию, если и только если цена издателя будет на уровне или выше цены, предложенной Гете. И в этом случае издатель заплатит Гете цену, которую предложил сам Гете, то есть меньше максимальный. Такой аукцион, кстати, являлся бы примером аукциона «Викри», в котором право на покупку получает участник, предложивший максимальную цену, но покупка осуществляется по второй максимальной ставке. Однако адвокат Гете вскрыл конверт и сообщил издателю о цене, предложенной Гете. Так ставка издателя Вивега была равна ставке Гете [2].

В России в качестве примеров аукционов с закрытыми ставками можно привести аукционы, проводимые в рамках реализации имущества банкротов, приватизационные аукционы, закрытые аукционы госзакупок и конкурсы на проведение различных работ. Закрытые аукционы проводятся с целью уменьшения риска картельного сговора между агентами – участниками аукциона.

Описание модели и информационный регламент

Пусть множество агентов $N = \{1, 2, \dots, n\}$ в течение нескольких лет $t = 1, 2, \dots, T$ может принимать участие в конкурсах. Обозначим через b_{ij}^t ставку агента i на конкурсе j в году t . Матрица $B^t = \| b_{ij}^t \|$ и вектор $m(t)$, компоненты которого показывают число конкурсов в году t , считаются заданными по сценарию и представляют собой структурные параметры модели, как и значения n и T .

В качестве активных агентов в модели выступают продавец S и аукционист A . На каждом конкурсе продавец поручает аукционисту продать от своего имени единственный неделимый товар (лот) по максимальной цене. Предполагается, что в каждом конкурсе j в каждом году t аукционист может предложить агенту, сделавшему максимальную ставку $b_{\max, j}^t = \max_{1 \leq i \leq n} b_{ij}^t$, победить в этом конкурсе со следующей по порядку ставкой $b_{*j}^t = \max_{i \neq \max} b_{ij}^t$. Считается, что в этом случае агент всегда принимает предложение (вступает в сговор), при этом аукционист получает долю α от разности $\Delta_j^t = b_{\max, j}^t - b_{*j}^t$, а агент забирает оставшуюся часть. Введём индикатор коррупции (сговора) для конкурса j в году t

$$C_j^t = \begin{cases} 1, & \text{сговор есть,} \\ 0, & \text{сговора нет.} \end{cases}$$

Для борьбы с коррупцией продавец использует административный и экономический механизмы управления. Административный механизм

борьбы с коррупцией заключается в проведении выборочных проверок возможного сговора. Считается, что вероятность поимки взяточника в результате проверки есть функция затрат на её организацию: $p_j^t = p(c_j^t)$, где p_j^t - вероятность обнаружения сговора на конкурсе j в году t ; c_j^t - затраты продавца на проверку. Функция p монотонно возрастающая, $p(0) = p_0, 0 < p_0 \ll 1, \lim_{c \rightarrow \infty} p(c) = 1$. В случае поимки конкурс отменяется, а аукционист выплачивает очень большой штраф $M \gg 1$. Фактически, аукционист лишается права на дальнейшее проведение конкурсов, но формально для удобства моделирования просто считается, что величина штрафа делает его дальнейшую деятельность экономически бессмысленной. Если сговор не обнаружен, то затраты продавца на проверку оказываются напрасными. Введём индикатор проверки конкурса j в году t

$$I_j^t = \begin{cases} 1, & \text{проверка проводится,} \\ 0, & \text{проверка не проводится.} \end{cases}$$

Экономический механизм борьбы с коррупцией состоит в том, что продавец предлагает аукционисту долю s_j^t в прибыли от продажи (постоянное вознаграждение аукциониста в этой модели не рассматривается). Тогда при отсутствии сговора на конкурсе j в году t аукционист получает $s_j^t b_{\max,j}^t$, а при его наличии $s_j^t b_{*j}^t + \alpha \Delta_j^t = \alpha b_{\max,j}^t + (s_j^t - \alpha) b_{*j}^t$.

Таким образом, для отдельного конкурса условия выгоды честного поведения аукциониста при экономическом механизме управления имеют вид

$$s_j^t b_{\max,j}^t \geq \alpha b_{\max,j}^t + (s_j^t - \alpha) b_{*j}^t, \text{ или } s_j^t \geq \alpha, \text{ так как } b_{\max,j}^t > b_{*j}^t.$$

В сделанных предположениях выигрыши продавца и аукциониста на конкурсе j в году t при различных значениях индикаторов коррупции и проверки имеют вид:

$$I_j^t = C_j^t = 1$$

$$S_{jt}^{11} = p_j^t (M - c_j^t) + (1 - p_j^t) [(1 - s_j^t) b_{*j}^t - c_j^t]; \quad A_{jt}^{11} = -M p_j^t + (1 - p_j^t) (s_j^t b_{*j}^t + \alpha \Delta_j^t)$$

$$I_j^t = 1, C_j^t = 0$$

$$S_{jt}^{10} = (1 - s_j^t) b_{\max,j}^t - c_j^t; \quad A_{jt}^{10} = s_j^t b_{\max,j}^t$$

$$I_j^t = 0, C_j^t = 1$$

$$S_{jt}^{01} = (1 - s_j^t) b_{*j}^t; \quad A_{jt}^{01} = s_j^t b_{*j}^t + \alpha \Delta_j^t$$

$$I_j^t = C_j^t = 0$$

$$S_{jt}^{00} = (1 - s_j^t) b_{\max,j}^t; \quad A_{jt}^{00} = s_j^t b_{\max,j}^t.$$

В целом получаем игру продавца и аукциониста в нормальной форме

$$J_S = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^{m(t)} e^{-\rho t} \{ I_j^t [C_j^t S_{jt}^{11} + (1 - C_j^t) S_{jt}^{10}] + (1 - I_j^t) [C_j^t S_{jt}^{01} + (1 - C_j^t) S_{jt}^{00}] \} \rightarrow \max \quad (1)$$

$$I_j^t \in \{0,1\}, j = 1, \dots, m(t), t = 1, \dots, T;$$

(2)

$$J_A = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^{m(t)} e^{-\rho t} \{C_j^t [I_j^t A_{jt}^{11} + (1 - I_j^t) A_{jt}^{10}] + (1 - C_j^t) [I_j^t A_{jt}^{01} + (1 - I_j^t) A_{jt}^{00}]\} \rightarrow \max \quad (3)$$

$$C_j^t \in \{0,1\}, j = 1, \dots, m(t), t = 1, \dots, T.$$

(4)

Информационный регламент моделирования:

1. Задаются значения n и T , вектор $m(t)$ и матрицы $B^t = \|b_{ij}^t\|$, $S = \|s_j^t\|$, $C = \|c_j^t\|$, $j = 1, \dots, m(t), t = 1, \dots, T$, а также функция $p(c)$.

2. Продавец и аукционист одновременно и независимо выбирают матрицы $\|I_j^t\|$ и $\|C_j^t\|$, $j = 1, \dots, m(t), t = 1, \dots, T$.

3. Вычисляются выигрыши J_S и J_A .

Задача исследования заключается в проведении вычислительных экспериментов с моделью (1)-(4) для сравнительного анализа эффективности выбора стратегий I и C при различных значениях структурных параметров $n, T, B^t, m(t)$ и управляющих параметров s_j^t, c_j^t , а также вида функции $p(c)$. Для планирования вычислительных экспериментов используется метод качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования [4-5].

Так в каждом аукционе существует некоторое, зависящее от параметров этого аукциона, максимальное значение штрафа M , с которым аукционисту выгодно вступать в сговор, вне зависимости от стратегий игроков. Если штраф больше этого значения, то аукционисту выгоднее играть честно. Так же заметим, что в зависимости от параметра α – доли аукциониста в разнице ставок – ему становится выгоднее вступить в сговор. То есть, чем больше выигрыш аукциониста и больше вероятность сговора.

Таким образом коррупционный сговор возникает при низкой вероятности поимки и малых штрафах, но есть условия, которые так же сильно влияют на вероятность коррупции, одно из которых - доля аукциониста.

Список использованной литературы:

1. Flavio M. Menezes, Paulo K. Monteiro, "An Introduction to Auction Theory", Oxford University Press, 2005, 178 p.
2. Yvan L., Elmar W., Auctions and corruption: An analysis of bid rigging by a corrupt auctioneer // Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 34, 2010. P.1872-1892.
3. Rose-Ackerman S. The Economics of Corruption // Journal of Public Economics. 1975. No4. P. 187-203.
4. Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Computer Simulations as a Solution Method for Differential Games // Computer Simulations: Advances in Research and Applications. Eds. M.D. Pfeffer and E. Bachmaier. - N.Y.: Nova Science Publishers, 2018. P.63-106.

5. Угольницкий Г. А., Усов А. Б., Теоретико-игровая модель согласования интересов при инновационном развитии корпорации // Компьютерные исследования и моделирование, 8:4 (2016), с. 673–684.

6. Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/> (Дата обращения 25.07.2021)